

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРНИ ИНГЛИЗ ТИЛИГА ТЕЗКОР ЎҚИТИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Маликова Дилдорахон Қобиловна

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти,
мустақил изланувчи

e-mail:soul_db@mail.ru тел: 974042050

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995457>

Аннотация. Мақолада мамлакатимиз олий таълим муассасаларида бугунги кунда рақамли технологиялар шароитида талабаларга инглиз тилини тезкор ўргатишнинг педагогик асосларини такомиллаштириш борасида фикр юритилган. Рақамли технологияларига таянган ҳолда талабаларда инглиз тилини тезкор ўргатиш моделини, шунингдек, инглиз тилидаги ўқув материални тезкор ўзлаштириш босқичларини белгилаш асосида “рақамли технологиялар”, “веб-квест”, “веб-мунозара” тушунчаларини такомиллаштириш, ўқув ахборотини ўзлаштиришда рақамли технологияларга мурожаат этишига оид ўқув ва методик қўлланмалар, тавсиялар яратиш ва уларни таълим жараёнига татбиқ этиш, самарадорлигини таҳлил этишнинг аҳамияти ҳақида баъзи мулоҳазалар муҳокама этилган.

Калим сўзлар: рақамли технологиялар, методика, “веб-квест”, “веб-мунозара”, инновация, коммуникация, кўникма, малака, дидактика, маданиятлараро мулоқот.

Дунё миқёсида интенсив кўламда қулоч ёзаётган рақамли технологиялар асрида бўлажак мутахассислар учун халқаро ҳамкорлик ва мулоқотни ривожлантириш имкониятларини такомиллаштириш, шу аснода маданий, сиёсий, иқтисодий чегараларни кенгайтириш алоҳида долзарблик ва аҳамият касб этмоқда. Ҳозирги давр таълим тараққиёти янги йўналиш инновацион педагогикани келтириб чиқарди. Янгилик киритишнинг ижтимоий-психологик аспекти Америка тадқиқотчиси Э.Роджерс томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у янгилик киритиш жараёни қатнашчиларининг таснифи, уларнинг янгиликка бўлган муносабатни ўрганган. Илмий йўналишларда янгилик ва инновация тушунчалари ўзаро фарқланади. “Янгилик”- бу восита, янги метод, методика, технология маъносини англатади. “Инновация”- бу таълим, маълум босқичлари бўйича ривожланганига жараён ҳисобланади. Жаҳон илм-фан тараққиёти кундан кунга гуркираб, ривожланганиб бормоқда. Айнан бу ижобий ривожланиш бизнинг диёримизга ҳам ўз таъсирини ўтказди. Илм дунёмизга илғор инновацион технологиялар татбиқ этилмоқда. Таълим соҳаларига илғор, замонавий инновацион технологияларнинг кенг татбиқ этилиши ҳам чет тил ўрганаётган ёшлар учун кенг имкониятлар, марралар эшигини очди, десак муболаға бўлмайди.

Бунда ахборот-коммуникацион технологиялардан кенг фойдаланиш, таълим жараёнига уларни татбиқ қилиш орқали таҳсил олувчиларда рақамли технологиялар билан ишлаш малакаларини ошириш ва шу аснода уларни бўлажак касбий фаолиятига тайёрлаш муҳим бўлиб ҳисобланади.

Хорижий тилларни ўқитишда педагогларнинг касбий коммуникатив компетентлигини ривожлантириш учун турли янги мазмундаги дидактик шакллардан фойдаланиш, инновацион тавсифдаги таълим воситаларини амалиётга қўллаш, таҳсил олувчиларда мотивацион ва когнитив қизиқиш доираларини кенгайтиришга эҳтиёж

мавжуд. Бу эса, таълим жараёнида академик билимларни ўзлаштиришга мўлжалланган технологияларни қўллаш асосида тилларни ўзлаштиришни жадаллаштиришни тақоза этади.

Ўзбекистонда давлат томонидан ёшлар билан ишлаш сиёсатини такомиллаштириш, “интеллектуал ривожланган ёш авлодни баркамол инсон қилиб тарбиялаш, олий таълим муассасаларида таълим сифати ва уни баҳолаш мезонларини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш, хорижий тилларни чуқур ўрганиш” бўйича устувор вазифалар белгилаб берилди.

Инглиз тилини ўрганиш борасида мамлакатимизда бир қатор ҳукуматимиз томонидан меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинганлиги, буларнинг барчаси ёшларга тил ўрганишга катта имконият яратиб берганлиги ва бўлажак мутахассисларнинг иқтидорини янада ёрқинроқ намойиш қилишга қаратилган. Шунингдек, бугунги кунда мамлакатимиз олий таълим муассасаларида инглиз тилини ўрганишга катта эътибор қаратилиб келинаётганлиги, ўқув дастурлари, режалари замон талаблари асосида шакллантирилаётганлиги, бироқ, ханузгача талабаларга инглиз тилини ўргатишда айрим зиддиятли жиҳатлар мавжудлиги ва бу камчиликларни рақамли технологиялар ёрдамида тузатиш имконияти мавжуд.

Чет тил ўқитиш методи – дейилганда чет тил ўргатишнинг амалий, умумтаълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадларига эришувни таъминловчи муаллим ва ўқувчи фаолиятининг мажмуаси тушунилади. Метод атамаси “таълим усуллари йиғиндиси” ва “таълимнинг йўналиши” маъноларида қўлланади. Биринчиси таълим назариясида жараён методлар маъносида ишлатилса, иккинчи маънода уни ўқитиш методикаси тарихига оид асарларда учратишимиз мумкин. Масалан, чет тил ўқитишнинг таржима методи, тўғри метод, онгли- қиёсий метод, анъанавий метод, интенсив метод ва бошқалар ҳисобланади.

Мамлакатимизда сўнгги йиллар ичида “замонавий ахборот коммуникация технологиялари ва чет тилларини чуқур ўзлаштирган кадрларни тайёрлашнинг юқори даражаси ва сифатини таъминлаш; олий таълим муассасаларида илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш, уларнинг самарадорлигини ошириш, тадқиқот натижаларини амалиётга кенг жорий этиш, таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг ўзаро мустақкам интеграциясини таъминлаш, илмий-тадқиқот ишларига иқтидорли ёшларни жалб қилиш ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга катта эътибор берилмоқда”. Шу билан бирга, таълим жараёнини инновацион босқичга кўтариш ҳамда ўқитишнинг илғор шаклларида фойдаланиш асосида талабаларнинг келгусидаги фаолияти учун зарур бўлган малакаларни шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Ушбу малакаларни шакллантиришда рақамли технологиялардан фойдаланиб, ўқитиш муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимиз раҳбарининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон, 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сон, 2019 йил 11 июлдаги ПФ-5763-сон, 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон, 2020 йил 6 октябрдаги ПҚ-4851-сон “Ахборот технологиялари соҳасида таълим тизимини янада такомиллаштириш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва уларни ИТ-индустрия билан интеграция қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ва шу соҳага алоқадор бўлган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатма сифатида берилган функционал аҳамиятли йўриқларни бажаришда олий таълим муассасалари талабаларини инглиз тилига тезкор ўқитишнинг педагогик асосларини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Рақамли технологиялар шароитида талабаларга инглиз тилини тезкор ўргатиш машғулотларини самарали ташкил этишга, ёшларнинг муҳим ҳаётий ютуқларини қондиришга, ўз нуқтаи назарларини илмий асослашга имконият яратади ва инглиз тилини ўқитишда самарали натижаларни беради. Шу жиҳатдан олганда, рақамли технологиялар шароитида талабаларга инглиз тилини тезкор ўргатиш келгуси меҳнат фаолиятига йўналтирилган креатив қобилиятларининг ривожланганлик даражасини ўлчаш ва мониторинг асосида тавсиялар ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Бугунги кунда таълим муҳитида куйидаги қўлланилаётган рақамли технология кўринишларини тавсифлаш мумкин: Кўшимча реаллик; Виртуал реаллик; Машина ёрдамида ўқитиш; Робототехника; 3Д-печать булутли; Веб-квест технологиялари ва бошқалардир.

Рақамли технологиялар шароитида талабаларга инглиз тилини тезкор ўргатишда асосий эътибор компьютерли ўйин шаклидаги ўқув фаолиятига ва Веб-квестларга қаратиш самарали натижа беради. Бу эса, кўп билим бериш имкониятларини яратиб берувчи методлардан фойдаланиш орқали амалга ошади. Бунга авваламбор, янги ўқув материални мазкур технологиялар асосида ўзлаштириш осон кечишини кузатиш мумкин. Тақдим қилинаётган ўқув материални баён этиш натижасида мавзунинг мақсади, унинг асосий мазмуни ва ўқитувчи томонидан қўйиладиган саволлар талабаларга тушунарли бўлиши керак. Инглиз тилидаги янги мавзу Веб квест, ёки, компьютерли ўйинлар, ёхуд Булутли технологиялар асосида барча талабаларнинг фаол иштирокида олиб борилгандагина, уларда ўрганилаётган мавзуга бўлган қизиқиш ортади.

Таълим муассасаларида инглиз тилини ўргатишда АКТ учун максимал даражада қулай шароитлар яратиш, таълим истеъмолчилари ўртасида сифатли диалогли мулоқотни йўлга қўйиш, таълим субъектларига ислохотларнинг мақсади, вазифалари ва натижалари ҳақида тезкор, холис ва тўлиқ ахборот етказиш, ўзаро ҳамкорлик алоқалари самарадорлигини тубдан ўзгартиришга хизмат қилади.

Чет тиллар ўқитилишида методларни татбиқ этиш узоқ даврлардан бошланган, принциплар эса нисбатан янгироқ методик атамалардир. Тарихан методлар тўрт гуруҳга бирлаштирилиб, уларнинг номларига “таржима”, “тоғри”, “қиёсий”, “аралаш” деб аташ қабул қилинган. Методлар тарихи атоқли методист проф. И.В.Раҳманов томонидан чуқур ўрганилган. Таржима методи асосан икки кўринишда бўлиб, грамматика-таржима ва матн-таржима методлари номи билан юритилади. Грамматика-таржима методи нуқтаи назаридан чет тил умумтаълимий мақсадда ўрганилган. Грамматик машқлар тил ўрганувчининг мантиқий тафаккурини ўстириш мақсадида бажарилган.

Инглиз тили машғулотларида талабаларнинг фанга оид компетенцияларини шакллантириш жараёнида ўқитувчи ва талаба мақсадга қаратилган фаолиятда бўлади. Бунда ахборот-таълимий ресурсларнинг мавжудлиги, ўқув-методик таъминланганлик моддий-техник базанинг мавжудлиги катта аҳамият касб этади. Ўқитувчи ва талаба фаолиятининг дидактик хусусиятларини кўриб чиқамиз. Қуйида талабаларнинг инглиз тилига оид компетенцияларини ривожлантиришда ўқитувчи ва талаба фаолиятининг таркибий тузилмаси келтирилган.

Ўқитувчи фаолияти: 1. Талабанинг дидактик фаолиятида инглиз тилига оид қизиқишни ҳосил қилиш, мантиқий хулоса чиқаришга ўргатиш; 2. Доимий равишда билимларни мустаҳкамлаш ва талабаларни янги билимлар билан таништириш, АКТ

воситаларидан фойдаланиш; 3. Талабаларнинг билиш жараёнларини бошқариш; АКТ воситалари триадаси (ўқитувчи-талаба-АКТ) да ишлаш; 4. Назарий билимлардан амалий фойдалана олиш жараёнини бошқариш; 5. АКТ воситаларидан фойдаланиш орқали эвристик ва тадқиқотчилик фаолиятини ташкил этиш; 6. Мустақил фикрлашнинг шаклланишидаги ўзгаришларни назорат қилиш ва кейинги ривожини башоратлаш.

Талаба фаолияти: 1. Инглиз тилини ўрганишга ижобий мотивацияни ҳосил қилиш бўйича шахсий фаолият, индивидуалликнинг намоён бўлиши.; 2. Аввал ўрганилганларини мустақамлаш ва янги АКТ орқали билимларни идрок этиш; янги ахборотга эга бўлиш; 3. АКТ воситасида таҳлил этиш, умумлаштириш, таққослаш, тизимлаштириш; 4. АКТ воситаси орқали мустақил фикрлаш; 5. Юзага келувчи муаммоларни мустақил амалий фаолиятда қўллаш олиш; 6. Кинестетик сезгиларнинг ривожланиши; Таълим жараёнида когнитив ва перцептив англашнинг содир бўлиши.

Дидактик муҳит механизмларини такомиллаштиришда сифатли билим, кўникма, малака эгаллашнинг мақсади, ўқитувчи ва талаба фаолияти, мазмун, метод, шакл, восита, натижа иштирок этади. Инглиз тили машғулотларида қўлланиладиган методлар талабаларда инглиз тилини тезкор ўрганишга мўлжаллаб, қўлланиши лозим. Иқтидорли талабаларни тарбиялаш, уларнинг қобилиятлари ва иқтидорларини ривожлантириш борасида бугунги кунда мамлакатимизда салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Бу эса қобилиятларнинг янги қирраларини тадқиқ этиш имконини беради. АКТ воситасидаги ўқув-билув жараёнида муаммоли вазиятларни вужудга келтириш ва ҳамкорликда уларнинг ечимини топишнинг турли усуллари мавжуд. Ўзлаштирилган билимларни АКТ воситасида чуқурлаштириш натижасида талабаларда муайян даражада амалий кўникма ва малакалар ҳосил қилинади. Педагогик ҳамкорликни вужудга келтирадиган технологияларнинг асосий негизини турли ўқув вазиятларида талабаларнинг биргаликда, жадал ҳаракат қилишлари учун қулай шароит яратиш имконияти ташкил қилади.

Маълумки, талабалар эгаллаган билим, кўникма ва малакаларнинг даражалари турличадир. Баъзи бир талабалар тақдим қилинган ахборотларни тез ўзлаштирадилар, бошқалари мазкур маълумотларнинг мазмун-моҳиятини тушуниб етишлари учун муайян вақт талаб қилинади. Бундай талабалар билан электрон таълимий тренажёрлар асосида ўқув материаллари устида ишлаш имконияти вужудга келади. Айрим талабалар билмаганларини ўқитувчилари ёки гуруҳдошларидан сўрашга тортиндилар. Шу билан бир қаторда, ўзлари тушунмаган ўқув материаллари устида ишлаш бундай талабалар учун зерикарли ва қизиқарсиз бўлиб туюлади. Бундай вазиятда инглиз тили ўқитувчиси электрон таълимий тренажёрлардан самарали фойдаланиши керак. Бунда кичик гуруҳларда ишлаш методидан фойдаланиш самаралидир. Чунки кичик гуруҳлар доирасида талабаларнинг ўзаро рухий-педагогик жиҳатдан тенг келишларига эътибор қаратилади ва ўқитувчи томонидан алоҳида-алоҳида ЭТТ (электрон таълимий тренажёрлар) асосида топшириқлар берилади. Гуруҳ аъзолари мазкур топшириқ доирасида ўз вазифаларини бўлиб оладилар. Уларнинг ўз вазифаларини бажаришга масъулликлари ўқитувчи томонидан тушунтирилади, уларнинг эътиборлари ўқув топшириғига жалб қилинади. Интерфаол технологияларга устуворлик бериш асосида инглиз тилини тезкор ўрганиш моделида рақамли воситалардан фойдаланиш, келгусидаги аниқ мақсадга қаратилган ўқув режалари ва дастурлари асосида бўлажак педагогнинг рухий, интеллектуал, эстетик салоҳиятини маълум мақсадга йўналтириш, шу жумладан

назарий билим, амалий кўникма ва малакаларни эгаллаш талаблари, касбий педагогик фаолиятга тайёрлаш босқичлари инобатга олинди. Интерфаол технологияларга устуворлик бериш асосида инглиз тилини тезкор ўрганиш модели методларга устуворлик бериш асосида таълим жараёни ташкил этилганида самарали натижаларга эришилади.

Талабаларнинг инглиз тилини тезкор ўрганишлари учун аудитория машғулоти, аудиториядан кейинги машғулотлар; интерактив методлар: “Бумеранг”, “Чархпалак”, “Зинама-зина”, “3x4” ва бошқалар; дидактик воситалар: мультимедиа ва бошқа ахборот-ресурсларидан фойдаланиш самарали натижа беради. Рақамли технологиялар шароитида талабаларга инглиз тилини тезкор ўргатишда қуйидаги педагогик шарт-шароитлар кўрсатишича, қуйидаги методологик талабларни амалга ошириш муҳим ҳисобланади. Булар:

1) талабаларнинг инглиз тилини ўрганишларидаги мустақил фаолиятининг устуворлиги;

2) талабаларнинг индивидуал ва ёш хусусиятларини, шунингдек уларнинг тил ўзлаштириш қобилиятларини ривожлантиришнинг актуал ва потенциал даражаларини ҳисобга олиш;

3) асосий назарий материалларни ўзлаштиришда талабалар маълум касбий маҳорат даражасига эришишга иштиёқмандлиги;

4) талабаларнинг инглиз тилини тезкор ўрганишлари учун қобилиятларнинг турли компонентларини ривожлантириш шарт-шароитларни яратиш;

5) талабаларда АКТ воситасида инглиз тилини тезкор ўрганишлари фаолиятга ижобий мотивация ва доимий қизиқишни шаклланишига шарт-шароит яратиш лозимдир.

Рақамли технологиялар шароитида талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитиш муаммоларини назарий ва экспериментал ўрганиш асосида қуйидаги асосий хулосаларни қилиш мумкин. Биринчидан, Ўзбекистон Республикасида узлуксиз таълим тизимини прогрессив ислоҳ қилиш ва муваффақиятли ривожлантириш, инновацион таълим дастурлари ва педагогик технологияларни ишлаб чиқиш соҳасида олиб борилаётган мамлакатимиз ва чет эл олимлари тадқиқотларининг натижалари компетентли, ташаббускор мутахассисларга нисбатан эҳтиёжни таъминлаб беради. Иккинчидан, рақамли технологиялар шароитида талабаларни инглиз тилига ўқитиш ҳақидаги турли хил фикрлар учрайди, бироқ, унга мос ҳолда уларни инглиз тилига тезкор ўқитиш бўйича методологик ёндашувлар камёб. Шунга боғлиқ ҳолда рақамли технологиялар шароитида талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитишни амалий жиҳатдан амалга ошириш вазифаси ўта мураккаб ва бир хил эмас, чунки а) рақамли технологиялар шароитида талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитишнинг ягона, ҳамма томонидан қабул қилинган мезонлар ва кўрсаткичлар рўйхати (тезаурус) ишлаб чиқилмаган; б) педагогик назария ва амалиётида электрон таълимнинг ижобий самарасидан жуда кам фойдаланилади. Учинчидан, педагогик объектларни (тизимлар, жараёнлар, ходисалар ва бошқ.) тадқиқ қилишда педагогик моделлар катта роль ўйнайди. Рақамли технологиялар шароитида талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитишнинг муаллифлик моделлари ва ташкилий-педагогик шароитлари уларнинг блоклари ва компонентлари мазмуни турли хил интерпретация қилинади. Бу блоклар структурали-функционал моделлар ва ташкилий-педагогик шароитларда қўлланилиб, кўрсатилган компетентликлар ва салоҳият ривожланишининг нисбатан самаралироқ натижаларини беради.

Рақамли технологиялар шароитида талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитиш моделлари нисбатан тўлиқ ва натижадордир. Улар қуйидаги тузилмавий блокларни ўзида мужассамлаштиради: мазмуний; ташкилий-педагогик; критериал; диагностик-баҳоловчи; босқичли; операцион-фаолиятли; процессуал-технологик; натижали. Алоҳида ишлардаги камчилик шундаки, моделнинг тузилмасига баҳолашнинг мезонлари ва кўрсаткичлар, шунингдек ижодий, креатив, касбий-ижодий компетентликни ривожлантиришнинг методикалари, воситалари ва технологиялари қирмайди. Биз томонимиздан тавсия этилган модельда айнан мана шундай рақамли технологияларга устуворлик бериш асосида талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитишга алоҳида урғу беради ва талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитишга ёрдам берадиган самарали воситалар ва шарт-шароитлар технологик ёндашув, педагогик ва рақамли технологиялар ҳисобланади. Талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитиш мақсадида рақамли технологиялардан: булутли, виртуал, веб-квест, ўйинли кабилардан фойдаланиш самарадорлиги юқори ҳисобланади.

Рақамли технологиялар шароитида талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитиш жараёни самарали ва натижадор бўлиши учун амалиётда қуйидагилар қўлланилиши яхши самара беради, яъни, рақамли технологиялар шароитида талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитишнинг педагогик модели ва ташкилий-педагогик шарт-шароитлари; АКТни таълим жараёнига қўллаш асосида талабаларни инглиз тилини ўзлаштирганлик мезонлари ва кўрсаткичларини аниқ билиш; инновацион технологиялар асосида талабаларни инглиз тилига тезкор ўқитиш бўйича педагоглар учун илмий-методик тавсияларни ишлаб чиқиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини 2025 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 23-сонли Қарори/ <https://lex.uz/docs/5234746>;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5349-сон Фармони/ <https://lex.uz/docs/3564970>; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги “Олий ва ўрта махсус таълим соҳасида бошқарувни ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5763-сон Фармони/ <https://lex.uz/docs/3564970>;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги “Олий ва ўрта махсус таълим соҳасида бошқарувни ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5763-сон Фармони/ <https://lex.uz/docs/3564970>;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5847 Қарори/ <https://lex.uz/docs/4545884>;
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги “Ахборот технологиялари соҳасида таълим тизимини янада такомиллаштириш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва уларни IT- индустрия билан интеграция қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4851-сон Қарори/ <https://lex.uz/docs/5032128>;
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги Қарори “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-1875 сонли Қарори/ <https://lex.uz/docs/2126032>;

7. Қуроноу М., Бозоров О. “Миллий тарбия ва ёшлар” “Камалак” нашриёти.Т.:2016, Б. 24.
8. Маликова Д.Қ. “Ривожланган Янги Ўзбекистон барпо этишда таракқиёт стратегияси ва узлуксиз маънавий тарбия концепциясининг аҳамияти” ОАК «Miasto Pysztosci» Kielce2022/ Vol.28(2022): Miasto Pysztosci/ Impact factor: 9.2. ISSN-L: 2554-980X. Б.291.
9. Давронова Ф. Инглиз тилини ўқитишда инновацион-педагогик технологиялардан фойдаланиш усуллари // “Замонавий лингвистик тадқиқотлар: хорижий тажриба, истиқболли изланишлар ва тилларни ўқитишнинг инновацион усуллари” Халқаро илмий амалий конференцияси, СамДЧТИ, 15 май 2020.- Б. 372.
10. Маликова Д.Қ. “XXI аср – интеллектуал ёшлар асри” ORIENS илмий журналининг 2-том 3-сонида ORIENS ilmiy jurnalining 2-tom 3-soni апрель 2022 йил. Б. 253-254.